

**HOZIRGI ZAMON INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA VAQT
KATEGORIYASINING FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR YORDAMIDA
IFODALANISHI**

**EXPRESSION OF THE CATEGORY OF TIME IN MODERN
ENGLISH AND UZBEK THROUGH PHRASEOLOGICAL UNITS
ВЫРАЖЕНИЕ КАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИ В СОВРЕМЕННОМ
АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ С ПОМОЩЬЮ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ**

Qudratova Muxlisa Izatilla qizi

Oriental universiteti Filologiya va tillarni o‘qitish fakulteti,

“Tillar-2” kafedrasi stajor-o‘qituvchisi

Tel: +998 77-310-77-33

E-mail: muxlisaqudratova380@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada tilshunoslikda frazeologik birliklarning vaqtni obrazli ifodalashi haqida ochib berilgan. Bunda vaqt ma’nosi ikki yo’sinda, ya’ni asosiy (yetakchi) ma’no yoki asosiy ma’noni tashkil etuvchi komponent (sema) sifatida ifodalanadi. Qolaversa, vaqt kategoriyasining ingliz va o‘zbek tillaridagi verbalizatsiyasi va uning tilshunoslikdagi muhim jihatlari ifodalangan.

Vaqt kategoriyasining strukturaviy tahlili hamda uning frazeologik birliklarda qo‘llash usullari kabi tahlillar amalga oshirilgan. Hozirgi zamon ingliz va o‘zbek tillarida vaqtning muhimligi va uni jamiyatdagi odamlar bilan muloqot qilishdagi o‘rni tahlil qilingan. Ingliz va o‘zbek tillarining temporal maydonida leksik-frazeologik hamda paremiologik birliklarning tutgan o‘rni ifodalangan bo‘lib, vaqt ma’noli lug‘aviy birliklar komponent tahlil qilinib, tasnif etildi

Kalit so‘zlar: *vaqt, kategoriya, komponent, sema, semantika yadro, pereferiya, distributsiya, zamon.*

Annotation. This article explores the figurative expression of time through phraseological units in linguistics. In this regard, the meaning of time is expressed in two ways: either as a primary (leading) meaning or as a component (seme) that constitutes the core meaning. Furthermore, the verbalization of the category of time in English and Uzbek, as well as its important aspects in linguistics, are discussed. Structural analysis of the time category and its usage in phraseological units are also carried out. The significance of time in modern English and Uzbek, along with its role in communication among people in society, is analyzed. The place of lexical-phraseological and paremiological units within the temporal field of English and Uzbek is highlighted, and lexical units expressing time are analyzed componentially and classified.

Keywords: *time, category, component, seme, semantics, core (nucleus), periphery, distribution, tense.*

Аннотация. В данной статье раскрывается образное выражение времени с помощью фразеологических единиц в лингвистике. При этом значение времени выражается двумя способами: либо как основное (ведущее) значение, либо как компонент (сема), формирующий основное значение. Кроме того, рассматривается вербализация категории времени в английском и узбекском языках, а также её важные аспекты в лингвистике. Проведён структурный анализ категории времени и рассмотрены способы её использования во фразеологических единицах. Проанализированы значимость времени в современном английском и узбекском языках, а также его роль в общении людей в обществе. Определено место лексико-фразеологических и паремиологических единиц в темпоральном поле английского и узбекского языков, проведён компонентный анализ и классификация лексических единиц со значением времени.

Ключевые слова: *время, категория, компонент, сема, семантика, ядро, периферия, дистрибуция, время (грамматическое).*

KIRISH

Frazeologik birliklar vaqtni obrazli ifodalash xususiyatiga ega. Bunda vaqt ma'nosi ikki yo'sinda, ya'ni asosiy (yetakchi) ma'no yoki asosiy ma'noni tashkil etuvchi komponent (sema) sifatida ifodalanadi. Masalan, bir kun emas, bir kun, eldan burun (elburutdan), yil-o'n ikki oy kabi frazemalar qachon so'roqli semantikaga ega. Shuningdek, ikki gapning birida, ko'zi ochiqligida, boshi yostiqqa yetganda, ikki dunyoda kabi iboralarda ham vaqt ma'nosi yetakchidir. Belgilash olmoshi yoki umumlashtiruvchi ot (hamma, katta-kichik) ma'nosini beruvchi yetti yoshdan yetmish yoshgacha kabi iboralarda hamda ko'z uzmay, kechani kunduz demay, ko'zi to'rt bo'lmoq, kuni bitmoq, kuni o'tmoq, berdisini aytguncha urib o'ldirmoq, bo'yga yetmoq, suyagi qotmoq singari fe'l frazemalarda vaqt ma'nosi tarkibiy qism (sema) maqomidadir.

Frazeologiya atamasi grek tilidagi ikkita so'zdan, ya'ni "phraseos" – ifoda va "logos" – so'zlardan tashkil topgan. Frazeologiya tilshunoslikning ajralmas bir qismi bo'lib, u tilning frazeologik birliklarini ham tarixiy, ham zamonaviy nuqtayinazarlardan o'rganadi. Umumiy tilshunoslik nuqtayinazaridan frazeologik birliklar deganda semantik jihatdan bir-biriga tobe bo'lgan (ya'ni erkin bo'lmagan) nutq jarayonida gapiruvchi tomonidan erkin so'zlarni bir-biriga qo'shish yo'li bilan tuzilmaydigan, til leksikonida tayyor holda mavjud bo'lgan va jamiyat tomonidan belgilangan barqaror ma'noga ega bo'lgan ma'lum bir leksik-

grammatik tuzilma, birlik tushuniladi. (Irisqulov M.T., 2009:67) Keltirilgan ta'rifdan ma'lum bo'lishicha, frazeologizmlar barcha tillarda o'zlarining barqarorlik xususiyatlari bilan, nutq jarayonida ularni yasash uchun so'z tanlash va ma'lum grammatik shakllarda ishlatish yo'li bilan yasalmasdan, tayyor holda mavjud bo'lgan birlik sifatida qo'llanilishidir. Frazeologizmlar ikki va undan ortiq so'zlardan tashkil topgan bo'lib, ularning ayrimlari gapda ayrim so'z sifatida, ma'lum bir sintaktik vazifada keladi. Frazeologik birliklarning distributsiyasini aniqlash uchun ba'zida tarixiy-diaxronik tilshunoslikka murojaat qilishga to'g'ri keladi. Erkin so'z birikmasida, yuqorida aytganimizdek, so'zlovchi o'zining bilim darajasiga ko'ra, notiqlik san'ati va mahoratiga qarab, o'z fikrini ifoda qilishda omonim, sinonim va antonimlardan o'z xohish-istagiga qarab foydalanishi mumkin; Umuman olganda, frazeologik birikmalarning nutq jarayonida tutgan o'rnini alohida qayd etish lozim. Ularning ma'nolari lo'nda hamda ta'sirchan, stilistik jihatdan ham bo'yoqlarga boy bo'lib, nutqning rang-barangligini ta'minlaydi. Frazeologik birliklarni o'rinli ishlatish odatda so'zlovchi va tinglovchi kuchi va vaqtini tejashga ham xizmat qiladi, bu fikrni isbotlash qiyin emas. Masalan, o'zbek tilidagi "tepsa tebranmas" frazeologik birligining ma'nosini erkin so'z birikmasi yordamida tushuntiradigan bo'lsak, unga qancha so'z va qancha vaqt sarf etilishi o'z-o'zidan ma'lum.

Barqaror birikmalar til sohibi ongida uzoq tarixiy davr davomida shakllanadi. Tilning tarixiy taraqqiyoti davomida leksemalar o'rtasida grammatik munosabat yo'qolib, yaxlitlik yuzaga keladi. Birikma tarkibidagi komponentlar yaxlit bir lug'aviy ma'noga birlashadi. Qolaversa, o'zbek tilida eng faol vaqt ko'rsatkichi bo'lgan kun so'zi barqaror birikmalar tarkibida kelib, unga aloqador lug'aviy ma'nolarning shakllanishiga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Rus tilshunosligida vaqt lingvokulturologik aspektida o'rganilgan. Turli fanlarda hosil qilingan vaqt haqidagi bilimlar tahlil qilingan, vaqt modelini tashkil qiluvchi o'lchov belgilari va tipologik xususiyatlar, vaqtni ifodalovchi birliklarning madaniy belgilarni aks ettirish xususiyatlari, rus tili sohiblarining vaqtni ifodalash, anglash, idrok etish, baholash usullari va shakllari tahlil qilingan (Михеева Л.Н. 2004).

"Vaqt" tushunchasi kognitiv, lingvokulturologik, lingvistik aspektida tadqiq qilingan. Z.Dudareva rus va boshqird tillariga xos olamning lisoniy manzarasida "vaqt" konseptual sferasining kontrast tadqiqini amalga oshirdi. Tadqiqotda olam manzarasini lisoniy ong orqali aks ettirishga xizmat qiladigan "vaqt" tushunchasini ifodalovchi lingvistik ifodalarning kontrast xususiyatlari yoritilgan. Olima "vaqt" masalasi va uning tilda ifodalanishi dolzarb ekanligini ta'kidlab, ayrim

mutaxassislarining zamonaviy ilmiy tadqiqotlar doirasida temporologiya sohasini ajratish lozimligi haqidagi fikrlarini tasdiqlaydi (Дударева З.М., 2005:48).

Vaqt makon tushunchasi bilan aloqadorlikda tahlil qilingan. S.Ayupova tadqiqotida makon va zamon tushunchalarining badiiy matndagi ifodasi I.S.Turgenev asarlari misolida yoritilgan. Makon va zamon kategoriyalari falsafiy, badiiy, lingvistik aspektlarda tadqiq etilgan, makon va zamonning badiiy til kartinasida ifodalanish xususiyatlari izohlangan. Makon va zamon semantikasining leksik, soʻz yasalishi, morfologik, sintaktik usullarda ifodalanish xususiyatlari yoritilgan (Аюпова С.Б., 2012).

Frazeologiya – til sistemasining ajralmas qismidir. Frazeologiyaning tilshunoslikda alohida oʻrin egallashiga V.V.Vinogradov, V.L.Arxaevskiy, N.N.Amosova, I.I.Chernishevalarning hissalarini kattadir. Chunki ular frazeologiyaning asosiy tushunchasi va kelajakda oʻrganilish yoʻllarini belgilab berishgan. Frazeologiya nazariyasining asoschisi sifatida shveysariyalik olim Sh.Balli (1865-1947) hisoblanadi. Balli birinchilardan boʻlib, oʻzining “Fransuz stilistikasi” va “Stilistika maqolalari” oʻquv qoʻllanmalarida soʻzlarning mosliklarini oʻrganib chiqqan. U stilistika kitoblarida frazeologiya haqida bob kiritgan. U oʻzining birinchi kitobida soʻz birikmalarining 4 ta guruhini ajratib koʻrsatgan:

1) mustaqil soʻz birikmalari, yaʼni turgʻunlikka ega boʻlmagan soʻz birikmalari;

2) oddiy birikmalar, yaʼni baʼzi oʻzgarishlarni qabul qiladigan birikmalar;

3) frazeologik qatorlar, yaʼni frazeologik birliklardagi soʻzlar umumiy bitta tushunchani anglatadi;

4) frazeologik birliklar, yaʼni soʻzlar oʻzining maʼnosini umuman yoʻqotib, bitta yakka tushunchaga ega birliklar.

Frazeologik birliklar, ular birikmalarining vaqtincha joy almashishi yoki semantik jihatdan maʼno almashishi oqibatida paydo boʻladi. Ular oʻzidan ajratilmaydigan semantik yaxlitlikni tashkil qiladi. Bu guruh maʼnoning boʻrttirib koʻrsatilishi bilan xarakterlanadi. “Make an elephant of a fly” – “Pashshadan fil yasamoq”.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda qiyoslash, interpretatsiya, tavsiflash, lingvokulturologik, kognitiv, psixologik, diskursiv tahlil usullaridan foydalanildi. Toʻplangan manbalardan kelib chiqib, tadqiqotni oʻrganish jarayonida maʼlumot toʻplash, tarjima, komponent tahlil, qiyosiy chogʻishtirma tavsif metodi, analiz hamda sintez kabi metodlardan ham foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tilshunoslarning fikriga ko'ra, frazeologik birikmalar - bularning komponentlari qaysidir ma'noda bir-biri bilan teng huquqlidir. Hattoki shu birikma tarkibidagi biror bir mustaqil bo'lmagan komponentlarning ham sinonimi bo'lishi mumkin. Frazeologik birikmalar uchun shu asos so'z bilan bog'liq bo'lgan sinonimik, parallel konstruksiyalarning borligi xarakterlidir. Masalan, a blind love – yomon ko'rmoq, ko'r-ko'rona sevmoq. Bu yerda semantikaning tahliliyligi xarakterlidir. Make an elephant of a fly – Pashshadan fil yasamoq.

Ma'no jihatidan ko'rib chiqilganda, frazeologizmlarning struktural – semantik klassifikatsiyasi kelib chiqadi. Ular uchta guruhga bo'linadi:

1. Frazeologik birliklar;
2. Frazeologik birikmalar;
3. Frazeologik tushunchalar.

1. Frazeologik birliklar. Frazeologiyaning asosiy bo'limlaridan biridir. Ularning asosida semantik transformatsiya yotadi. Komponentlar guruhining ma'nosi o'zgarganda, frazeologik ma'no paydo bo'ladi. Bu guruhga bir – biri bilan ergashish yo'li orqali bog'langan birikmalar kiradi.

Frazeobiriklar guruhiga, M. D. Stepanova va I. I. Chernishevaning aytishicha, so'z juftliklari va komparativ frazeologizmlar kiradi. Ular bularni struktural xususiyatga ega frazeobiriklar deb atashadi. So'z juftliklarining asosiy struktural belgisi bu ularning binar xususiyatga ega birikma bo'lishidir, ya'ni ular ikkita bir gap bo'laklariga taalluqli bo'lgan leksemalardan iborat. Semantika nuqtayinazaridan olib qaralganda, so'z juftliklar umumlashgan xarakterga ega. Frazeologik birikmalar –Komponentlarning ma'no jihatidan o'zgarib, bitta yagona ma'no beruvchi frazeologik birliklardir. Bunday frazeologik birliklarning semantikasi uchun tahliliy qarash va komponentlarning alohida semantik o'rganilishini saqlash joizdir. Masalan “an iron lady” “temir ayol”. Frazeologik birikmalar terminologik va noterminologik xarakterga ega. Masalan “The black market” “chayqovchilar bozori”. Frazeologik tushunchalar – bunday birliklar o'z grammatik tuzilishi jihatidan gap yoki predikativ birliklar bo'lishi mumkin. Kommunikativ ma'no jihatidan ularning quyidagi xillari mavjud: a) ko'p ishlatiladigan maqollar: “In Rome as the Romans do” – “Ko'rlar shahriga borsang, bir ko'zingni qisib yur”. b) Mukammal va hosil qilingan modal tushunchalar, masalan “Damn it up.” “Ha, qurib ketsin!” Xulosa o'rnida aytish mumkinki, frazeologik birliklar nafaqat ingliz tilida, balki boshqa tillarda ham keng qo'llaniladi. Frazeologik birliklar ingliz tilida quyidagi asos bo'yicha tahlil qilinadi:

1. Frazeologik birliklarning soniga nisbatan boshqa tillar bilan qiyoslanishi;

2. Aspektual va funksional moslikka nisbatan taqqoslash;
3. Stilistik bo‘yoqqa egaligi nuqtayinazaridan.

Bu nuqtayinazar orqali o‘rganilgan frazeologik birliklarda hamma stilistik qatlamlarga mos frazeologik birliklar mavjudligi ham o‘rganildi. Bundan tashqari biz tahlil qilgan frazeologik birliklarning asosiy qismi inson xarakteri, uning ichki va tashqi dunyosini ochib tahlil qiluvchi frazeosemantik guruhga mansub frazeologik birliklardir. Ularda emotsional ekspressiv bo‘yoq, ishlatilishning stilistik xususiyatlari mavjud bo‘lib, ular tilning madaniy xususiyatlarini ochib beradi va bu birliklarda milliy bo‘yoq, o‘rganilayotgan tilning yorqinligi va his-hayajoni aniq va ravon aks ettirilgan.

Har bir narsa o‘z o‘tmishi, hoziri, kelgusiga ega. Narsa, hodisalarning ba’zi birlari avvalroq, boshqalari keyinroq sodir bo‘ladi. Bular esa vaqt tushunchasini ifodalaydi. Vaqt uch o‘lchovli fazo bilan ajralmas bog‘liq bo‘lsa-da, u bir o‘lchovlidir. Tabiatshunoslikda ham vaqt va fazo tushunchalari bir-biridan ajratilmaydi va universal kategoriyalar sifatida tushuniladi. Bu shuni anglatadiki, A.M. Mostepanenkoning ta’kidlashicha, makon va vaqtdan tashqarida biron bir hodisa yoki jarayon sodir bo‘lishi mumkin emas. Tilshunoslikda vaqt antropotsentrik, subyektiv kategoriya sifatida tushuniladi, chunki inson dunyoni o‘z his-tuyg‘ulari orqali idrok etadi. Vaqt tushunchasini tilshunoslik bilan bog‘lab, uni shaxsning dunyoqarashi bilan bog‘liqligi haqidagi fikr, birinchi marta B.L. Uorfning lingvistik nisbiylik nazariyasida paydo bo‘lgan va keyinchalik Y.D. Apresyan va N.D. Arutyunovning ilmiy ishlarida davom ettirildi. Til o‘zida rang-barang olam turlarini asliga mos ravishda in’ikos ettirishga harakat qilar ekan, bunday holatda til uchun barcha olamlarga xos bo‘lgan vaqt turlarini hayotiy va ilmiy tushunchalar asosida aks ettirishdan boshqa yo‘l yo‘q. Aks holda odam va olam munosabati buzilgan bo‘lardir. Vaqt material dunyo atributi bo‘lib, o‘zining o‘zgarmas, barqaror ma’nolari bilan til sistemasida o‘z aksini topadi. Dunyoda hech bir til yo‘qki, u vaqt va vaqt munosabatlarini ifodalovchi grammatik, leksik vositalarga ega bo‘lmasa. I.I. Meshaninov ta’kidlaganidek, “Har qanday tushuncha tilda yo tavsifiy ifodalanishi, yo alohida so‘z ma’nosi bilan berilishi yoxud bir butun sistema yordamida ifodalanishi mumkin. Ana shu tilda sistema hosil qiluvchi tushuncha ong kategoriyasi deyiladi. U til vositalari bilangina ifodalanib qolmay, balki tilning o‘zida, tilning material qismida o‘z ifodasiga ega bo‘ladi. Shunday qilib, tilda bayon qilinadigan har qanday tushuncha ham ong kategoriyasi bo‘lavermaydi. Til qurilishida ishtirok etadigan va unda muayyan tuzilishga, leksik, morfologik, sintaktik sistemalarda aniq ifodalanishga ega bo‘lgan tushunchagina ong kategoriyasi bo‘la oladi”. Demak, vaqt ham ong kategoriyasi bo‘lib, u tilda o‘z ifodasiga ega. “Vaqt” tushunchasi o‘zbek va ingliz tillarida bir

xil semantik tuzilishga ega universal tushunchadir. Ushbu tuzilma davomiylik qiymatlariga asoslangan yadro-periferik modelga amal qiladi. Yaqin atrof “vaqt davri”, “moment”, “sikl” qiymatlari, “hozirgi”, “o‘tmish” va “kelajak” konsepsiyalari bilan ifodalanadi. Vaqtning siklik tizimli tashkil etilishi yaqin atrof-muhit darajasida “inson hayoti” (yoshi), “tabiat hayoti” (fasllar) qadriyatlarini bilan ifodalanadi. “Vaqt” so‘zining potensial semalarini va vaqt subkonsepsiyalarining so‘z atamalarini tahlil qilish bizga boshqa tushunchalar tomonidan shakllantirilgan tushunchaning uzoq chegarasini ajratib ko‘rsatishga imkon beradi. Shuning uchun ham o‘zbek va ingliz tillarida vaqtni tasvirlash usullarini, mazkur etnoslar ongida vaqtni tasavvur etish hamda vaqt kechimini ifodalovchi lisoniy birliklarning etnospetsifik, lingvomadaniy, semantik, sintaktik jihatlarini yoritish muhim ahamiyat kasb etadi. Vaqt tushunchasining ahamiyati turli sohalarda tan olingan, jumladan: psixologiya, sotsiologiya, biologiya va lingvistika. Masalan, Britaniyalik sotsiolog Barbara Adams “Vaqt va ijtimoiy nazariya” asarida Vaqtning murakkab tomonlarini ijtimoiy nazariyaning asosiy qismiga aylantirish kerakligini hamda Vaqtni aniq va yetarli darajada anglash ijtimoiy nazariya uchun asos yaratishi borasida muhokama yuritadi. (Barbara Adam, 1991) Ushbu semantik tuzilmani o‘rganilayotgan ikkala tilning materialida sezilarli o‘zgarishlarsiz kuzatish mumkin, bu ular uchun universal degan xulosaga kelishimizga imkon beradi. Bundan tashqari, “vaqt” tushunchasining asosiy qatlami ajratilgan bo‘lib, u uchta qatlamdan iborat: tarixiy va etimologik, passiv va faol, bunda hislar, g‘oyalar shakllanadi hamda tushunchaning semantik tarkibini tashkil etuvchi tushunchalarni kuzatish mumkin. Turli tillardagi “vaqt” so‘zining ichki shaklini tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, atrofdagi dunyo haqidagi g‘oyalar shakllanishining dastlabki bosqichida vaqt kengayishi bilan tavsiflangan va ona tilida so‘zlashuvchilar tomonidan idrok etiladigan moddiylashtirilgan tushuncha sifatida talqin qilinadi. Inson ongida vaqt haqidagi g‘oyalarning rivojlanishini aks ettiruvchi “vaqt” tushunchasining passiv qatlamida vaqtning siklik va chiziqli bo‘linishi muhim ahamiyatga ega.

Masalan: – Is it a good time for you? – This is as good a time as any. – We all had a lovely time at the concert. We enjoyed the concert very much. – They’ve been having a hard time finding an apartment in the city. – Their music helped me get through some difficult times in my life.

O‘zbek tilida ham xuddi ingliz tilida bo‘lgani kabi “Vaqt” konseptining sifatiy obyekt tarzida ifodalanishini quyidagi so‘z birikmalar orqali amalga oshirilishi mumkin: qulay vaqt, ajoyib vaqt, sevimli vaqt, ulkan vaqt, o‘z vaqtida, ayni vaqt, og‘ir dam, murakkab davr va hokazo.

Misol uchun:

– *Mana, qulay vaqt keldi! Yaratganning o‘zi suygan bandasiga yubordi!*

– *Xo‘jasoatda! Qarilik nafaqasini o‘z vaqtida olib turadi!*

Quyida berilgan misolda qulay vaqt, imkoniyat kelganligini ko‘rsatib o‘tadi. Har ikkala tilda keltirilgan misollarda vaqtning sifatiy obyekt tarzida, inson turmush tarzida vaqt kechiminin holati ifodalanayotganining guvohi bo‘lishimiz mumkin. Shuningdek, vaqt tushunchasining sabab-oqibat tarzida ifodalanishini ingliz tilida *in no time, at a time, per time, in due time, a matter of time, ahead of time, before time* kabi birliklar bilan ifodalansa, o‘zbek tilida vaqtdan ilgari lab, hechdan ko‘ra kech, oldindan, keyinchalik kabi birliklar yordamida ifodalanishini ko‘rishimiz mumkin bo‘ladi.

Misol uchun:

– *We’ll be there in no time. Don’t worry. It’ll all be over in no time.*

– *She was calm at a time when everyone else was panicking.*

– *It’s just a matter of time before someone gets hurt, someone will get hurt eventually.* – *She read the report ahead of time to prepare for the meeting.*

Ingliz tilida vaqt jarayon sifatida o‘ziga xos ifodaviy turlari mavjud bo‘lib, ular inson hayoti davomiyligi *babyhood, childhood, teenager, adolescence, maturity, old age*, vaqtning tabiat qonunlari jihatidan *year, month, week, season, spring, summer, autumn, winter* tarzida ifodalanadi. Shuningdek, vaqt bir sutkani ifodalashda ham *morning, noon, afternoon, evening, night, midnight* kabi leksik birliklar orqali ifodalanadi. Bundan tashqari vaqt temporal hodisa tarzida *beginning, finishing, continuing* tarzida ifodalanishi mumkin.

O‘zbek xalqining qimmatbaho moddiyatga qadriyat, qadr-qimmat nuqtayi nazaridan yondashuvi, ingliz madaniyatida esa boylik sifatidagi munosabati kuzatiladi.

O‘zbek va ingliz madaniyatida vaqtning mavhum etalonlari mavjud.

Vaqt – baxt: Vaqt ketdi– baxt ketdi Toji sari taxt ketdi. Vaqtning ketdi –baxting ketdi. Vaqtdan yutding – baxtdan yutding.

Vaqt – omad;

Vaqt – yo‘q etuvchi: Vaqt tog‘ni yemirar, suv toshni kemirar.

Vaqt – me‘yoriga amal qilish talab qilinadigan voqelik: Vaqt o‘tgandan keyin qilichingni toshga chop. Bevaqt qichqirgan xo‘rozning tojidan qon olinar.

Vaqt – g‘animat: Vaqt g‘animat, o‘tsa – nadomat.

Vaqt – yetishmaydigan voqelik: Vaqti yetsa qush ham bolasiga uya qurar.

Vaqt – ma‘lum bir payt: Vaqti kelsa. Fil sichqondan qo‘rqar.

Vaqt konsepti *vaqt* leksemasidan yasalgan yoki mazmunida vaqt tushunchasi mavjud bo‘lgan lug‘aviy birliklar orqali ifodalangan.

Kishilik jamiyatida, ijtimoiy voqelikda “bo‘sh vaqt” tushunchasi mavjud. Bo‘sh vaqt muayyan faoliyatdan tashqaridagi vaqt bo‘lib, insonga yoki uning boshqa turdagi faoliyatiga qaratiladi. Aksariyat hollarda insonning mehnat faoliyatini tiklashga, o‘z ustida ishlashga, sog‘ligiga va kasbiy kamolotga sarf qilinadi. “Bo‘sh vaqt” tushunchasi nisbiy bo‘lib, inson faoliyatining asosiy va yondosh ko‘rinishlarga ajratilishidan kelib chiqadi.

Ingliz madaniyatida *time* vaqt frazeologizmlar tarkibida quyidagi tasavvurlar orqali modellashtirilgan:

Vaqt – uchadi; *time flies* vaqt uchadi: *people say time flies when you’re having fun*. Odamlarning aytishicha, baxtli daqiqalarda vaqt tez o‘tadi.

My daughter started school in September – oh, how time flies. Qizim sentabr oyida maktabga bordi, oh, vaqt qanday tez o‘tadi!

Vaqt qulay yoki noqulay bo‘ladi: *at the wrong time or period: noqulay vaqtda yoki davrda: I felt that I was born out of time*. Xato davrda tug‘ilganimni his qildim.

Vaqt – muayyan hajmga ega. Vaqt kam yoki ko‘p bo‘ladi: *in no time (also in less than no time)* – qisqa vaqt ichida (shuningdek, kam vaqt ichida);

very quickly or very soon – juda tez yoki tez orada: *The video has sold 30,000 copies in no time*. Video qisqa vaqt ichida 30,000 nusxada sotildi;

a very short interval or period – juda qisqa interval yoki davr;

the renovations were done in no time. Ta‘mirlash qisqa vaqt ichida amalga oshirildi.

Vaqt yoqimli, lazzatli bo‘lishi mumkin: a period or occasion of exceptional enjoyment. O‘ziga xos lazzatli davr.

O‘zbek tilida til egalarining diniy e‘tiqodi, diniy tafakkuri bilan bog‘liq ma‘lum bir izofalar borki, ularni realiyalar sifatida baholash mumkin. Vaqtning quyidagi izofalar bilan ifodalanishi ingliz tilida kuzatilmaydi.

“Vaqt” konseptini ifodalovchi realiyalar	Ingliz tilidagi izohi	Ifoda etilgan vaqt
<i>namozi bomdod // namozi subhi</i>	Pre-dawn	tong
<i>namozi peshin</i>	Midday	kunning yarmidagi muddat
<i>namozi digar (namozi asri)</i>	Afternoon	kun yarmidan to kun botgunga qadar bo‘lgan muddat
<i>namozshom (Shom)</i>	Sunset	kun botib, qorong‘ilik tusha boshlagan payt, qosh qoraya boshlagan vaqt;
<i>xufton</i>	Evening	Quyosh botgandan bir-ikki soat keyingi vaqt

Bu izofalar o‘zbek xalqining diniy e‘tiqodlari va kundalik diniy amallari bilan bog‘liq holda shakllangan.

O‘zbek va ingliz tillarida barqaror birikmalarning shakllanishida umumiy jihatlar kuzatildi. Har ikki tilda barqaror birikmalarning komponentlari ma’nosiga bog‘liq ravishda umumiylik yoki yaxlit bir ko‘chma ma’noni yuzaga keltirishga xizmat qiladi. Bu belgilar til sathlarining o‘zaro birikishi, so‘zlarning birikish xususiyatlari, tobe-hokimlik munosabatidan kelib chiqadi.

O‘zbek va ingliz tillaridagi har xillik barqaror birikmalar komponentlarining tanlanishida, ko‘chma ma’nolardagi madaniy munosabatlarda namoyon bo‘ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, o‘zbek va ingliz tillarida *time/vaqt* ishtirokidagi barqaror birikmalar o‘xshash belgilarga ega. Har ikki madaniyatda ham vaqtning tez o‘tishi, oltinga tengligi, oltindan qimmatligi, takrorlanmasligi, ortga qaytmasligi, qaytarilmasligi, uzviyligi, ketma-ketligi, makon bilan aloqadorligi aks etgan. Bu holat vaqt konseptining umummilliy mohiyati bilan belgilanadi. Ingliz va o‘zbek madaniyatida *time* vaqt pul, qimmatli manba, ko‘rsatuvchi, harakatlanuvchi belgilarga ega. Ingliz va o‘zbek xalqi madaniyatida inson hamda vaqt alohida voqelik sifatida tasavvur qilinadi. Inson vaqt bilan teng harakat qilishi, orqada qolishi yoki o‘tib ketishi mumkin.

Har ikki madaniyatda ham so‘nggi g‘oyalar yoki texnikadan xabardor bo‘lmashlik, eskirgan usullardan foydalanishga nisbatan *behind the times* “zamondan orqada qolish” tushunchasi qo‘llanadi. Vaqtni bo‘lish, taqsimlash mumkin. Vaqtni kimgadir yoki nimagadir bag‘ishlash, ajratish mumkin. Ingliz tilidagi *time/vaqt* konseptli frazeologizmlar bir qator “qadim, o‘tgan vaqt”, “uzoq o‘tgan davr”, “bir vaqtlar”, “uzoq o‘tmish”, “doimiy yoki muntazam ravishda”, “onda-sonda”, “belgilangan vaqt” tushunchalarini anglatadi. *Time* “vaqt” ingliz madaniyatida *father* “ota” sifatlashi bilan ishlatilib, o‘zbek tilidagi ona yurt, ota yurt tushunchalaridagi kabi madaniy semani hosil qiladi: *father Time*. Ingliz tilida vaqt timsoli bosh kiyimi va qo‘lida qum soati bo‘lgan chol sifatida tasavvur qilinadi. O‘zbek madaniyatida vaqt *yoqut*, *oltindan* ustun qo‘yiladi. *Vaqtning g‘animatligi*, *oz*, *kam*, yetishmaydigan voqelik ekanligi ta’kidlanadi. Vaqt *bebaho*, *topilmas*, *sotilmas* deb sifatlanadi. Ingliz madaniyatida vaqt qimmatbaho manbaga qiyoslansa, o‘zbek madaniyatida yelga qiyoslanadi. Ingliz tili sohibi vaqtni *flies* “uchadi” deb baholaydi, ammo uning qanday “uchishi”ni ifodalamaydi. O‘zbek tili sohibi esa vaqt o‘tishini “yel”ga, “oqar suv” ga qiyoslaydi. O‘zbek madaniyatida vaqt *baxtga*, *omadga* qiyoslanadi, yo‘q etuvchi deb baholanadi. Bu xususiyat ingliz tilida kuzatilmaydi. Ingliz tilida vaqt pulga qiyoslangan, pul daromad manbai,

biznes omili sifatida baholangan. Ingliz tili sohibi vaqtning siklli harakatiga alohida e'tibor qaratgan.

Ingliz tili sohibi vaqtni maslahatchi, hikoyanavis sifatida tasvirlangan. O'zbek tili vaqtga me'yor talabi sifatida yondashiladi. Har bir faoliyatni muddatidan oldin bajarish targ'ib qilinadi. O'zbek tilidagi barqaror birikmalarda har bir faoliyatni o'z vaqtida amalga oshirish targ'ib qilinadi. Vaqt konsepti yil fasllari bilan bog'liq ravishda aks etgan barqaror birikmalar dehqonchilik mavzusiga aloqadordir. Yil fasllariga oid maqollarda vaqt ma'nosini ifodalovchi birliklarga kontrast yondashuv aks etgan. Bunday yondashuv obrazlilikka xizmat qiladi. Inson umri yilning to'rt fasliga qiyoslanib, fasllar nomi ko'chma ma'noda inson hayoti bosqichlarini anglatib keladi. Bu yondashuv ingliz va o'zbek madaniyatida ham mavjud. Yil fasllaridan o'lchov birliklari sifatida foydalanish o'zbek va ingliz tillarida farqli belgilarga ega. Yil fasllari bir xil oylarga to'g'ri kelmasligiga ko'ra ham farqlanadi. O'zbek xalqida vaqt konsepti asotirlarga bog'liq ravishda ham ifodalanadi.

Barqaror birikmalarda yil ko'rinishidagi vaqtga munosabat, baho ifodalangan. Yilning o'n ikki hayvon nomi bilan atalishiga asoslangan muchal hisobi sharqona yil kalendari hisoblanadi. Hozirda o'zbek shevalarida faol qo'llanadi. O'zbek xalqi muchallar orqali shunchaki yilni nomlamasdan, ularga baho ham bergan. Bu baholar xalqning yashash tarzi bilan bog'liq bo'lib, ko'p yillik tajriba va kuzatishlar natijasi sifatida namoyon bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Аюпова С.Б. Категории пространства и времени языковой художественной картине мира (на материале художественной прозы И.С.Тургенева). Автореф д-ра канд. филол. наук. –Уфа, 2012.
2. Бушуй А. М. Язык и действительност. – Ташкент. Фан, 2005. – 150 с.
3. Вакуров В.Н.Фразеологический каламбур в современной публицистике. // Русская реч, 1994, №6. -340 с.
4. Девкин В. Д. Немецкая разговорная реч: Синтаксис и методика.- М.: Высшая школа, 1979. - 253 с.
5. Дударева З.М. Контрастное исследование концептуальной сферы “время” в русской и башкирской языковых картинах мира. Автореф. дисс... д-ра филол. наук. – Екатеринбург, 2005. –48 с.
6. М.Т. Irisqulov. Tilshunoslikka kirish – Darslik “Yoshlar matbuoti” – 2009.
7. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. - М.: Высшая школа, 1986.- 380 с.
8. Лукянова Н.А. Экспрессивная лексика разговорного употребления. - Новосибирск: Наука, сиб. отд-е, 1989. -230 с.

9. Михеева Л.Н. Время в русской языковой картине мира: лингвокультурологический аспект. Автореф ... д-ра филол. наук. – М.,2004.
10. Солодуб Ю.П., Албрехт Ф.Б. Современный русский язык. Лексика и фразеология (сопоставительный аспект). - М.: Флинта. Наука, 2002. - 264 с.
11. Umarxo‘jayeva M. E. “Umumiy tilshunoslik” Andijon-2010, 85

REFERENCES:

1. Ayupova S.B. Kategorii prostranstva i vremeni yazikovoy xudojestvennoy kartine mira (na materiale xudojestvennoy prozi I.S.Turgeneva). Avtoref. d-ra kand. filol. nauk. – Ufa, 2012. (In Russian)
2. Bushuy A. M. Yazik i deystvitelnost. – Tashkent. Fan, 2005. – 150 s. (In Russian)
3. Devkin V. D. Nemetskaya razgovornaya rech: Sintaksis i metodika.- M.: Visshaya shkola, 1979. - 253 s. (In Russian)
4. Dudareva Z.M. Kontrastnoye issledovaniye konseptualnoy sferi “vremya” v russkoy i bashkirskoy yazikovix kartinax mira. Avtoref. diss... d-ra filol. nauk. – Yekaterinburg, 2005. – 48 s.(In Russian)
5. M.T. Irisqulov. Tilshunoslikka kirish – Darslik “Yoshlar matbuoti” – 2009. (In Uzbek)
6. Kunin A.V. Kurs frazeologii sovremennogo angliyskogo yazika. - M.: Visshaya shkola, 1986.- 380 s. (In Russian)
7. Lukyanova N.A. Ekspressivnaya leksika razgovornogo upotrebleniya. - Novosibirsk: Nauka, sib. otd-ye, 1989. -230 s. (In Russian)
8. Mixeyeva L.N. Vremya v russkoy yazikovoy kartine mira: lingvokulturologicheskiy aspekt. Avtoref. ...d-ra filol. nauk. – M.,2004. (In Russian)
9. Solodub Yu.P., Albrect F.B. Sovremenniy russkiy yazik. Leksika i frazeologiya (sopostavitelnyy aspekt). - M.: Flinta. Nauka, 2002. - 264 s. (In Russian)
10. Umarxo‘jayeva M. E. “Umumiy tilshunoslik” Andijon-2010. (In Uzbek)
11. Vakurov V.N. Frazeologicheskiy kalambur v sovremennoy publitsistike. // Russkaya rech, 1994, №6. -340 s. (In Russian)